

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

29e jaargang december 1955 no. 11

INHOUD (Contents)

<i>Een studie over een leider in actie I</i> (A study about a leader in action) door <i>H. Reinoud</i>	blz. 474
<i>Beoordeling faillissements-aanvraag in hoger beroep</i> (Judgment in appeal of a petition for a divorce in bankruptcy) door <i>Prof. Mr J. Valkhoff</i>	blz. 487
<i>Toenemende specialisatie en het tekort aan leiders</i> (Increasing specialization and the shortage of leaders) door <i>Drs J. B. M. Bos</i>	blz. 494
<i>De opleiding tot accountant in de U.S.A.</i> (The education of the public accountant in the U.S.A.) door <i>Drs L. F. Jansen</i>	blz. 499
<i>Ingekomen boeken</i> (Books received)	blz. 508
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i> (Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	blz. 509
<i>Inhoud van de negen en twintigste jaargang (1955)</i> (Contents of the 29th year of issue, 1955)	blz. 515